

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 289-293
 ISSN: 2986-7002
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8183801>

Pelatihan Foto Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nizam Jaya

Ihtadat Alam Makarima Mainun¹, Lia Nirawati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya no.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: ihtadatalammm@gmail.com¹, lianirawati@gmail.com²

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the factors driving economic development in Indonesia. The fact that internet development has reached a very fundamental human need enables MSMEs to expand their businesses worldwide. They are, of course, required to understand some basic skills and competencies to survive in the online business, such as electronic market share, e-market ethics, and e-market advertising. The core subjects of e-market advertising are product photography and product design. As smartphones have significantly advanced nowadays, all the mentioned processes can be conducted through them. This training is specifically designed for this purpose, which is to develop the skills of MSME communities in smartphone product photography and packaging techniques so that they can compete and succeed in the electronic market. The training has been quite successful, as evidenced by the enthusiasm of the participants and the production of some excellent product photographs. The result of this training is the increasing number of MSME practitioners going online and promoting their products on the internet.

Keywords: MSMEs, Online Business, Photography

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu faktor pembangunan ekonomi di Indonesia. Fakta bahwa perkembangan internet telah mencapai kebutuhan manusia yang sangat mendasar membuat UMKM dapat memperluas bisnis mereka di seluruh dunia. Mereka, tentu saja, diharuskan untuk memahami beberapa keterampilan dasar dan keterampilan dasar untuk bertahan hidup di bisnis internet, seperti pangsa pasar elektronik, etika e-market, dan iklan emarket. Subjek inti dari iklan e-market adalah fotografi produk dan desain produk. Karena smartphone telah berkembang sangat maju saat ini, semua proses di atas dapat dilakukan melaluinya. Pelatihan ini dirancang khusus untuk tujuan itu, yaitu untuk mengembangkan keterampilan masyarakat UMKM dalam fotografi produk ponsel cerdas dan cara mengemas produk mereka sehingga mereka dapat bersaing dan memenangkan persaingan di pasar elektronik. Pelatihan ini cukup berhasil yang ditunjukkan oleh antusiasme para peserta pelatihan dan menghasilkan beberapa fotografi produk yang sangat bagus. Hasil dari pelatihan ini adalah semakin banyaknya praktisi SME yang online dan mempromosikan produk mereka di internet.

Kata kunci: UMKM, Bisnis Online, Fotografi

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa fotografi produk memiliki peran krusial dalam mempromosikan produk dan menarik minat konsumen. Namun, untuk UMKM di Desa Ngampungan, Jombang, pemahaman tentang teknik fotografi produk seringkali menjadi kendala dalam memperkuat citra merek dan menarik minat pelanggan. Oleh karena itu, pelatihan foto produk yang menggunakan pendekatan pengabdian pada masyarakat, dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari UPN “Veteran” Jatim sebagai fasilitator, terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan pengambilan foto produk bagi pelaku UMKM Nizam Jaya.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar fotografi, teknik pengambilan gambar yang tepat untuk produk, pencahayaan yang optimal, dan tata letak yang menarik. Selain itu, peserta juga dilatih menggunakan peralatan fotografi sederhana untuk menghasilkan foto produk berkualitas. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan pengambilan foto produk.

Pelatihan ini tidak hanya berdampak pada keterampilan individu, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan UMKM Nizam Jaya di Desa Ngampungan. Dengan kemampuan menghasilkan foto produk yang menarik, UMKM Nizam Jaya menjadi lebih mudah dipromosikan melalui berbagai platform media sosial dan pasar online, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

Kesimpulannya, pelatihan fotografi produk di Desa Ngampungan, Jombang, berhasil meningkatkan keterampilan pengambilan foto produk bagi pelaku UMKM, mendukung upaya pemasaran, dan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian desa. Pelatihan semacam ini memiliki nilai strategis dalam mendukung perkembangan UMKM dan penguatan potensi daerah.

KAJIAN TEORITIS

Foto ataupun gambar dapat memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakmampuan konsumen untuk menyentuh dan melihat produksi secara langsung. Foto produk dapat memberikan kedekatan khususnya antara penjual dengan konsumen maupun calon konsumen, karena gambar visual adalah alternatif yang baik untuk menyampaikan informasi belanja online dan mempengaruhi pilihan mereka (Fauzi & Lina, 2021)

Foto Produk adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan pesan yang disampaikan dituangkan melalui simbol-simbol komunikasi visual melalui gambar yang menyangkut indera pengelihatan. Indikator yang mempengaruhi foto produk sendiri. Menurut Servanda, Reno, Sari, & Ananda, (2019) Indikator foto produk yaitu:

- a) Informasi, (Xin L et al, 2016)
- b) Emosional yang tersirat, (Xin L et al 2016)
- c) Estetika Visual, (Xin L et al 2016)
- d) Pose Model atau Objek, (Xin L et al 2016)

Fotografi produk sendiri merupakan jenis fotografi yang bersifat komersial untuk menunjukkan produk kepada para calon pelanggan atau untuk memamerkan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan (Agusta & Fatkhurohman, 2019) menurut (Agusta & Fatkhurohman, 2019) dalam membuat foto produk ada beberapa aspek yang diperhatikan salah satunya adalah aspek fotografi yang akan diterapkan adapun faktor-faktor fotografi yang diterapkan antara lain:

- a) Faktor pencahayaan. Pencahayaan adalah aspek penentu dalam menghasilkan hasil foto yang maksimal, karena prinsip utama fotografi adalah “Menangkap Cahaya”
- b) Faktor Fotografer, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan kemampuan fotografer itu sendiri. Ada 2 hal yang harus dikuasai oleh fotografer yaitu postur/posisi tubuh dalam mengambil foto, dan komposisi/penempatan objek foto untuk menghasilkan tampilan visual yang dapat dimengerti oleh penikmatnya
- c) Faktor kamera yang berkaitan dengan alat untuk mengambil foto, kamera adalah kunci dalam produksi foto produk disini karena tanpa alat kamera tidak ada foto yang dapat dihasilkan.

METODE

Berdasarkan pada uraian permasalahan mengenai pemasaran produk UMKM Nizam Jaya di media sosial, khususnya mengenai foto produk yang harus menarik dan mampu membuat konsumen tertarik berbelanja, maka dibutuhkan metode pengabdian pada masyarakat yang dapat memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi UMKM Nizam

Jaya di Desa Ngampungan sebagai mitra yaitu dengan memberikan pendampingan/pelatihan kepada UMKM Nizam Jaya mengenai cara pengambilan foto produk yang tepat sesuai kebutuhan dalam pemasaran di media sosial.

a) Langkah-langkah Pendampingan

Berdasarkan kebutuhan UMKM Nizam Jaya dalam Fotografi diperlukan langkah-langkah pendampingan sebagai Berikut:

1. Membuka wawasan kepada anggota UMKM mengenai pemasaran produk di media sosial
2. Memberikan pemahaman pentingnya foto produk yang baik untuk promosi di media sosial
3. Pengenalan teknik fotografi
4. Pelatihan pengambilan foto produk dengan teknik fotografi yang baik
5. Evaluasi hasil praktek pengambilan foto produk anggota UMKM

b) Adapun teknik fotografi yang dipaparkan pada anggota UMKM antara lain adalah :

1. Teknik tata cahaya dan tata ruang yang baik, Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat obyek dengan jelas, dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan.
2. Teknik pemilihan background yang tepat Pemilihan background foto yang kurang tepat bisa membuat sebuah foto terlihat kurang bagus pada hasil akhirnya, sedangkan pemilihan background yang tepat akan turut meningkatkan keindahan foto nantinya.
3. Teknik penentuan bidang pandang gambar Bidang pandang atau shot size adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Dengan menentukan bidang pandang yang pas dapat memberikan pesan atau kesan yang sesuai

Pengambilan foto produk menggunakan alat pendukung yaitu Mini Studio (Gambar 1). Mini Studio adalah Studio foto Portable dengan media utama kain dan menggunakan cahaya natural dari matahari maupun lampu sebagai pendukung pencahayaan. Karena mini studio dari kain yang bisa di lipat membuat sangat mudah untuk disimpan dan dirangkai kembali pada saat akan digunakan. Menggunakan kain putih sebagai pemantul cahaya. Cocok digunakan untuk yang sedang mengembangkan usaha online shop agar tampilan foto produk lebih nyata walaupun hanya menggunakan kamera ponsel. Fasilitas dari Studio Box adalah :

1. Portable Design

Desain yang sangat simpel yang membuat Mini Studio ini sangat mudah untuk dirapikan dan dirangkai kembali bahkan bisa disimpan dimana saja serta tidak memakan ruang. Mudah untuk dibawa kemana-mana karena dapat dilipat.

2. Background

Selain sebagai pemantul cahaya kain putih juga bisa berfungsi sebagai background foto yang mempermudah pengeditan produk meskipun hanya menggunakan kamera ponsel.

3. Objek Pendukung

Mendapatkan objek pendukung sebagai peningkatan kualitas foto produk.

Gambar 1. Pendampingan/Pelatihan pengambilan gambar produk menggunakan Mini Studio kepada pelaku UMKM Nizam Jaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran yang dihasilkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya kemampuan dan ketrampilan pelaku UMKM Nizam Jaya di desa Ngampungan Kecamatan Bareng dalam memaksimalkan penggunaan teknologi guna menghasilkan gambar produk yang menarik untuk memaksimalkan penjualan/pemasaran melalui media online.
2. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pelaku UMKM Nizam Jaya di desa Ngampungan Kecamatan Bareng dalam hal:
 - a. Mengetahui alat-alat pendukung sederhana yang dapat digunakan untuk pengambilan gambar produk.
 - b. Mengetahui tata cahaya dan tata ruang yang baik saat pengambilan gambar produk.
 - c. Mengetahui cara-cara penataan produk-produk yang akan difoto serta penataan warna background agar menghasilkan gambar yang menarik.
 - d. Dapat menentukan ukuran bidang pandang pengambilan gambar.
 - e. Memaksimalkan teknik mengambil gambar-gambar produk secara indoor maupun outdoor guna menghasilkan gambar produk yang baik, menarik dan ciamik sehingga dapat memaksimalkan penjualan/pemasaran melalui media online dan tentunya untuk menarik minat para konsumen.

Setelah dilakukan kegiatan pendampingan/pelatihan bagi pelaku UMKM Nizam Jaya di desa Ngampungan Kecamatan Bareng, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi melalui keaktifan pelaku UMKM dalam menghasilkan gambar produk untuk pemasaran produk.

Gambar 2. Hasil Foto Produk Pisang Nizam Jaya

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Fotografi adalah hal yang penting dan perlu diketahui oleh seluruh UMKM, meningkatnya kemampuan Foto Produk di tiap desa dapat meningkatkan penghasilan desa secara bertahap dan berkala. Selain itu bagi perangkat desa atau BUMDES dapat menjadi moderator dalam pelatihan UMKM di tiap desa.

Referensi

- Galer, Mark. 2007. *Photography Foundations for Art & Design: The Creative Photography Handbook*. Focal Press/Elsevier, Oxford, UK
- Grey, Christopher. 2004. *Master Lighting Guide for Portrait Photographers*. Armherst Media Inc., Buffalo, NY, USA
- Keish, Nick. 2015. *Photographing Your Life with Your Smartphone (ebook)*. Nick Keish for FOREVER.

- Kretova, Aleksandra. 2013. Product Photography for an Online Store and Printed Catalogue. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki.
- Präkel, David. 2010. The Visual Dictionary of Photography. AVA Publishing, Switzerland.
- Simon, Dan. 2004. Digital Photography Bible, Desktop Edition. Wiley Publishing
- <https://digital-photography-school.com/four-rules-of-photographic-composition>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Photography>
- <http://id.wikihow.com/Membuat-LightBox-untuk-Pemotretan>